

O'ZBEKISTONDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KORRUPSIYA XAVFI

Toshkent davlat yuridik universitetining Ixtisoslashtirilgan filiali Davlat-huquqiy fanlar kafedrasini mudiri v.b. A.R.Jabbarov

Davlat-xususiy sherikligi - bu xususiy biznesning ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ustuvor vazifalarini hal qilishning eng muhim vositalaridan biri. Xususiy sektorning davlat darajasida yaqin sheriklik munosabatlarini o'rnatishga bo'lgan qiziqishi biznesni rivojlantirish tendensiyasiga ko'ra nihoyatda ijobiy holat. Biroq, DXSh ko'lami kengayib borishi bilan korrupsiya xavfi sezilarli darajada oshadi. Hozirgi korrupsiya xavflarining asosiy sabablari mavjud institutlar tomonidan normativ ta'sir ko'rsatilmaganligi bilan bog'liq institutsional cheklolardir. Muallif davlat va xususiy biznes o'rtasidagi aloqalarni optimallashtirish uchun asoslarni taklif qiladi, ta'sirni kamaytirishga mo'ljallangan korrupsiya xavfi va DXSh rivojlanishining institutsional shart-yo'llarini shakllantirish.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sherikchilik (DXSh), xarid qilish holati, korrupsiya xavfi, korrupsiya tranzaksiyasi, institutsional cheklolvar.

Davlat-xususiy sheriklik - bu xususiy biznes tomonidan shoshilinch ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni hal qilishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Muvofiqlashtiruvchi funksiyalarga ega bo'lgan davlat, amalga oshirishda korporativ sektorni jalb qilishni o'z zimmasiga oladi u yolg'iz amalga oshira olmaydigan investitsiya loyihalarini taklif etadi. Biznesni o'zaro manfaat asosida jalb qilish ushbu loyihalarni yakunlash imkoniyatini beradi.

Jahon amaliyotida DXShning turli shakllari mavjud bo'lib, uning tarkibiy qismi xususiy korxonaning davlat tomonidan unga ajratilgan aktivlardan foyda olish huquqidir.

Shunday qilib, DXSh - bu davlat va xususiy biznes o'rtasidagi kelishuv shakli bo'lib, uning doirasida xususiy biznes jamoatchilik uchun katta ahamiyatga ega loyihalarni ishlab chiqish taklif etiladi. Loyihalarda xususiy korxonaning ishtirok etish usuli juda xilma-xil bo'lishi mumkin, shu jumladan ishlab chiqarish maydonlari loyihasi doirasida amalga oshirilgan xususiy korxonalar mablag'larini birgalikda moliyalashtirish va loyiha tomonidan ko'zda tutilgan ob'ektlarni qurishda xususiy sherikning bevosita ishtirok etishi. Ushbu muammoning mavjudligi DXSh rejimining noaniqligi, shartnoma tizimining muammolari bo'yicha muammolarini qo'yilishi sabablaridan biridir.

Bitimga binoan, loyihani amalga oshirish tashabbusi davlat tomonidan himoya qilinadi, chunki u infratuzilma ob'ektlarini shakllantirish, jamoatchilik manfaatlarini qondirish uchun mas'uldir.

Ideal holda, DXSh davlat va biznes hamjamiyatlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning bir turi sifatida amalga oshiriladi, bunda biznesning davlat hokimiyati organlari bilan hamkorlikka bo'lgan qiziqishi asosan rivojlanishga qaratilgan an'anaviy korporativ strategiya ustidan hukmronlik qiladi. Ushbu strategiyaga muvofiq, davlat faqat iqtisodiyot davlat sektorini rivojlantirish arbitraj menejeri va regulyatori vazifasini oladi.

Korrupsiya umidlariga sabab bo'ladigan yana bir muammo – davlat buyurtmalarini raqobatbardosh joylashtirishning shaffofligi va noto'g'ri tasavvurga ega mexanizmlarning yo'qligidir. Ommaviy axborot vositalari davlat xaridlari sohasidagi qonun hujjatlarining qulashi to'g'risidagi ko'p sonli holatlarni qamrab oladi.

Korrupsiya xavflarini neytrallashtirish bo'yicha ehtimoliy chora-tadbirlardan biri xususiy sektor korxonalarining yirik davlat loyihalarini ishlab chiqishda ishtirokini kengaytirish bo'lib, ular yoki ganizerlarning o'zlari ushbu jarayonga cheklangan ta'sir ko'rsatishi bilan shaffof va ochiq raqobat tartib-taomillari asosida amalga oshiriladi. Shu sababli davlat ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish uchun xorijiy kompaniyalarni yanada ko'proq jalb qilmoqda. Davlat loyihalarida davlat muassasalari faoliyatidagi korrupsiya tarkibini sezilarli darajada qisqartirishga qodir. BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasida davlat faoliyatining shaffofligini oshirishda xususiy sektor ishtirokining ahamiyati alohida qayd etilgan. Torontodagi K-20 yig'ilishida (2010, Kanada) DXShlarning kuchayishi korrupsiyaga qarshi kurashish shartlaridan biri sifatida e'tirof etildi. Los-Kabosda bo'lib o'tgan K-20 VIII sammiti ishtirokchilari (2012, Meksika) ham korrupsiyaga qarshi kurashda biznesning alohida o'rni qayd etildi .

Buyuk Britaniya DXSh tamoyillarini amalga oshirishda O'zbekiston uchun eng qiziqarli tajribaga ega, u yerda "xususiy moliyalashtirish tashabbusi" (xususiy moliyalashtirish tashabbusi, ya'ni XMT) keng tarqalgan, unda xususiy sektor ob'ektlarni o'z puliga quradi, so'ngra birovlar davrasida ekspluatatsiya qiladi va undan daromad oladi. O'zbekistonda xususiy biznes hali ham davlat bilan qo'shma loyihalarga kam qiziqish bildirmoqda. DXSh loyihalari bugungi kunda DXSh to'g'risidagi qonun yoki DXSh qonunchiligiga binoan amalga oshirilishi mumkin. DXSh to'g'risidagi qonunlarni qabul qilgan deyarli 4 yil bo'lishiga qaramay hududlarda unchalik ishonchli emas. Mahalliy hokimiyat qonunlarga zid bo'lishlaridan qo'rqib, me'yorlarni qasddan rasmiylashtiradi va ularni ishlamaydigan qilib qo'yadi. Va imtiyozlar loyiha ishtirokchilariga ko'plab cheklovlar qo'yadi: masalan, ob'ektni xususiy mulkdorning egaligiga o'tkazib bo'lmaydi.

O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning mavjud amaliyoti bugungi kunda quyidagi sohalarda amalga oshirilmogda:

–Ijro etuvchi organlar faoliyatini tartibga solish , ko'rsatilayotgan xizmatning mohiyatini erkin talqin qilish imkoniyatlarini qisqartirish.

–Mansabdorlarning o'z vazifalarini noto'g'ri bajarishlari uchun shaxsiy javobgarligi normalarini kuchaytirish.

–Davlat institutlarining nazorat funksiyalarini optimallashtirish, o'zini o'zi boshqarish organlarining barcha a'zolari uchun majburiy bo'lgan tadbirkorlik yoki kasbiy faoliyat me'yorlari va qoidalariga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning bir usuli sifatida keng yo'l ochib beradi.

– Huquqni muhofaza qilish organlarini korrupsiya xavfining oldini olish sohasida qo'shimcha vakolatlar bilan ta'minlash.

Biroq, ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, ko'zlangan maqsadlarga erishishga ko'maklashish uchun ishlab chiqarilgan me'yorlarning murakkabligi va samaradorligining yo'qligi bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch keladi. Korrupsiyaga qarshi choralarning davlat tomonidan tartibga solishning mavjud tizimiga kuchsiz integratsiyalashuvi natijasida qo'zg'atiladi. Shu sababli davlat korrupsiya operatsiyalarini yakunlash imkoniyatidan oldin ogohlantirish o'rniga, doimo sanksiyalar amallariga qo'l urishga majbur bo'ladi.

Ayniqsa, yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirish holatida davlatning korrupsiyaga qarshi kurashdagi xatti-harakatlari xavf-xatarlarga uchraydi, bunda ko'p sonli buyurtmachilar ishtirok etadi, loyihalarni moliyalashtirish uchun katta miqdorda byudjet resurslari ajratiladi. Eng yirik investitsiya loyahasini amalga oshirishga korrupsiya sxemalarining kirib borishining yaqqol misollaridan biridir.

Ushbu amaliyot DXSh tizimining o'zini xavf ostiga qo'yadi, uning mavjudligi yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishning shartidir.

Samarali DXSh tizimini shakllantirishning eng muhim institutsional sharti davlat va xususiy kompaniyalar manfaatlarining o'z loyihalarini amalga oshirish uchun byudjet resurslarini jalb qilish bilan qiziqadigan simmetriyasiga rioya qilishdir.

Davlat bilan tuzilgan shartnoma loyahasiga qadam qo'ygan holda, korxonalar tuzilishi loyihani amalga oshirish uchun qo'shimcha xarajatlarga, shu jumladan zarur ma'lumotlarni qidirish va qayta ishlashga, texnik ekspertizadan o'tkazishga, hujjatlarni tayyorlashga tayyor bo'lishi kerak. musobaqada, texnologik tizimni loyihaning texnik xususiyatlariga moslashuvi , va boshqalar

Qanday bo'lmasin, xususiy kompaniya loyihada qatnashish xavfini o'z zimmasiga oladi, chunki uni bajarish shartlari to'g'risida barcha ma'lumotlarga ega emas. Bundan

tashqari, davlat shartnomasini tuzish bo'yicha tenderda ishtirok etish xususiy kompaniyaning loyihaning real xarajatlarini kamaytirishga intishiga sabab bo'ladi. Ushbu kompaniya nafaqat loyihani amalga oshirish shartlari to'g'risida qo'shimcha ma'lumot olish, balki o'z sherigiga qo'shimcha ma'lumot berish orqali ham xavf darajasini kamaytirishga qodir shartnomaning buzilishi yoki loyihaning past ishlashi tufayli yuzaga kelgan yo'qotishlarni qoplash imkoniyatini beruvchi kafolatlar.

DXSh loyihalarida xorijiy kompaniyaning muvaffaqiyatli ishtirok etishining asosiy sharti loyiha vazifalarini amalga oshirish uchun byudjet resurslarini va kredit mablag'larini olishning qulay rejimi mavjudligi hisoblanadi. Biroq, individual korxonalar uchun buxgalteriya resurslaridan foydalanish uchun sharoit qanchalik qulay bo'lsa, loyihada qatnashish huquqini olish mexanizmi shunchalik murakkablashadi. Shu shartlarga ko'ra, kompaniyaning DXSh loyihada ishtirok etish huquqini olish korrupsion savdo sub'ektiga aylanadi.

Buzg'unchi tranzaksiya, bizning fikrimizcha, "qiziqqan taraflar tomonidan xudbin niyatlar uchun bunday tranzaksiyani amalga oshirishda shart-sharoitlar va tartibga zid ravishda amalga oshirilgan davlat xizmatini olish bo'yicha amalga oshirilgan harakatdir" [Roy: 2011, s. 139].

DXSh loyihada buzg'unchi bitimni aniqlashda asosiy muammo - bu loyihani amalga oshirishda ishtirok etgan sheriklarning xudbin niyatlarini aniqlash juda qiyin bo'lganda, uning yopiq tabiatidir. Buzg'unchi xatti-harakatlarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlarning tashqi mustahkamlanishi bilan ushbu chora-tadbirlarning kutilayotgan natijalarga ta'sirini neytrallashtiradigan ko'plab institutsional tuzoqlar paydo bo'ladi.

Singapurlik taniqli davlat arbobi Li Kuan Yuv o'z xotiralarida xolis hukumatning mavjudligi uchun zarur shart - saylanish uchun hukumatga nomzodlarga ko'p mablag' kerak emasligi, aks holda ular korrupsiyaning vahshiy doirasini harakatga keltirganini qayd etdi. Saylov kompaniyasiga katta mablag' sarflaydigan g'oliblar nafaqat sarflangan mablag'larni qaytarishlari, balki keyingi saylov uchun mablag' to'plashlari kerak [Lee Kuan Yuv: 2010].

Korrupsiya xavfining asosiy manbalaridan biri bo'lib xizmat qiladi, buzg'unchi amaldorlar va biznes vakillari o'rtasida "ittifoq"lar paydo bo'lishiga hissa qo'shadi. Bizning nuqtai nazarimizga ko'rsak, bir qator korrupsiya aktlarida ularning oltita turi minimum sifatida yotadi: xizmatlar ko'rsatishda tezlanish; yuridik xizmat ko'rsatishda eksklyuzivlik; noqonuniy xizmatlarni qayta ishlab chiqishda yordam ko'rsatish; talon-toroj qilish va shantaj qilish; alohida iqtisodiy sub'ektlar tomonidan ayanchli qonunbuzarliklarga e'tibor bermaslik va soxta hujjatlar asosida ta'minlash. [Roy: 2008, s. 315-322].

Cheklangan jarayon. Ushbu tartibga ko'ra, oldindan tayyorgarlikdan o'tgan holda, talablar buyurtmachilar bilan muhokama qilinishi va keyin tender hujjatlari ishlab chiqilishi mumkin. Keyingi aniqliklar ortidan kelishi mumkin, ammo takliflar qabul qilingandan so'ng, jarayon tugaydi: qaror takliflar asosida qabul qilinadi va ishtirokchilar bilan boshqa muzokaralar o'tkazilmaydi. Bundan tashqari, tender shartlari asosida DXSh shartnomasi tuziladi. Ushbu yondashuv asosan konsessiyalar uchun ishlatiladi, masalan, Italiya va Ispaniyada, va juda tez va shuning uchun potensial ko'proq iqtisodiy jarayonni ta'minlaydi. Ushbu jarayon davlatlarda (nafaqat Yevropada) afzalroqdir. Bu yerda auksiondan so'ng ishtirokchilar bilan muzokaralarni qaytadan davom ettirish mumkinligi, shu tariqa korrupsiyaga asos yaratish ehtimoli mavjud. [Yusupov N., Karabaev F: 2013, s. 35].

DXSh doirasida yangi turdagi korrupsion operatsiyalar namoyon bo'ldi, ularning eng keng tarqalgan shakli bozor bo'lmagan asosda davlat va xususiy sherik vakillari o'rtasida byudjet resurslarini birgalikda rivojlantirishning asosiy vositasi bo'lgan mashhur "arralash" hisoblanadi. Har ikki tarafning harakatidan oldin qonunga xilof ravishda chiqarib yuborish maqsadida loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga har bir sherikning haqiqiy hissasini baholash har doim ham mumkin emasligi tufayli bunday bitimning noqonuniyligini aniqlash oson emas. Kelishuvning tashabbuskori sifatida uning vakilining shaxsidagi davlat loyihaga xususiy sherikni jalb qilish me'yorlari va qoidalarini belgilaydi va loyihada ishtirok etishini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

Umuman olganda, xususiy tadbirkorlik va davlat o'rtasidagi aloqalarni uyg'unlashtirish bir qator asoslarga ko'ra amalga oshiriladi.

–Ma'lumoti. Loyihaning texnik xususiyatlari, amalga oshirish vaqti, shuningdek, haqiqiy cheklanishlar va xavflar haqida batafsil ma'lumotlar bilan tavsiflanganda.

–Loyihani bajarishda buyurtmachining tajribasi va ixtisoslashuvi. Operatsiyalarga ixtisoslashgan yoki loyihada ko'rsatilgan shunga o'xshash vazifalarni amalga oshirishda tajribaga ega bo'lgan firma tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishda ko'proq imkoniyatlarga ega.

–Loyiha natijalari e'lon qilindi. Agar loyihaning maqsadga muvofiq natijalaristategik sheriklar manfaati yo'lida bo'lsa, unda loyihani amalga oshirishda tomonlarning ishtiroki yanada muvozanatli va muvofiqlashtiriladi.

Davlat xususiy sherikchiligi sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurashishning eng samarali chora-tadbirlari quyidagilardan iborat.

–DXSh shartnomalari doirasida tuzilgan qoidalarni soddalashtirish va batafsil tartibga solish . Shaffof bo'lmagan bitimlarni tuzishning har qanday imkoniyatini istisno qilish

uchun loyihani amalga oshirishning barcha tartib-qoidalari aniq ko'rsatilishi va tartibga solinishi kerak .

–Davom etayotgan loyihalar sifati uchun davlat kompaniyalari rahbarlarining mas'uliyatini kuchaytirish va ushbu sifatni baholashda xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini jalb etish. Loyihalarni ishlab chiqish va investorni tanlash bo'yicha raqobatbardosh tartib-taomillarni yanada faolroq joriy etish tavsiya etiladi Keyinchalik loyihalarni moliyalashtirishi mumkin bo'lgan potentsial DXSh investorlarini jalb qilish , bu barqaror, yaxshi ishlab chiqilgan va tuzilgan loyihalarning realliklarining paydo bo'lishiga hissa qo'shishi mumkin .

–Raqobat jarayonlari natijalariga qiziquvchilarning yo'naltirilgan ta'sirini to'sib qo'yish tizimini shakllantirish. Ushbu yo'nalish bilan DXSh sohasidagi loyihalarni nazorat qilish to'g'risida qaror qabul qilishda "manfaatlar to'qnashuvi " to'g'risidagi qonunchilik ta'minotidan faolroq foydalanish imkoniyatini beradi davlat vakillarining partiyalari.

– Davlat korxonalarini boshqarish sohasidagi ma'noli va muvozanatli siyosatni amalga oshirish, faoliyat natijalari bo'yicha boshqaruv xodimlarining qamrab olinishi va mas'uliyatini oshirishga qaratilgan.

Huquqiy, normativ-huquqiy va siyosat muhitining qo'shilishi DXSh loyahasini barqaror rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bazaviy darajada zarur xizmatlar ko'rsatishda xususiy sektorning ishtirokini qo'llab-quvvatlay oladigan huquqiy muhitga ehtiyoj yo'q. Huquqiy muhit korrupsiya ehtimolini minimallashtirishi va xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish va investitsiyalarni rag'batlantirish uchun yetarli darajada mustahkam bo'lishi kerak. [Yusupov N., Karabaev F: 2013, s. 31].

Xulosa.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) xususiy biznes tomonidan jamoatchilik manfaatlarini ko'zlovchi dolzarb muammolarni hal qilishning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda DXSh ning eng keng tarqalgan shakllari - imtiyoz shartnomalari; ishlab chiqarishni bo'lishish shartnomalari; moliyaviy ijarani o'z ichiga olgan ijara (lizing); mol-mulkni boshqarish va davlat shartnomalari. Maqolada davlat bilan yaqin hamkorlik o'rnatishga qiziqqan O'zbekiston biznesini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari qisqacha bayon etilgan. Biroq, DXSh ko'laminin kengayib borishi koronavirus xavfini sezilarli darajada oshiradi. Korrupsiya xavflarining asosiy sabablari mavjud institutlarning normativ ta'siri etarli emasligi bilan bog'liq institutsional cheklovlardir. Muallif davlat va xususiy biznesning korrupsiya xavfining ta'sirini kamaytirish va DXSh rivojlanishining institutsional shartlarini yaratishga qaratilgan munosabatlarini optimallashtirish asoslarini taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lee Kuan Yuv. Singapur tarixi: "uchinchi dunyo"dan "birinchi" gacha (1965-2000). M. : MGIMO-Universitet, 2010.
2. Roy O.M.Korrupsiya tranzaksiyasining institutsional tahlili /Davlat va munitsipal boshqaruv tizimida korrupsiya bilan kurash: islohotlar saboqlari : Sb. t.b. 2 Xalqaro ilmiy-amaliy. konf. : v 2 ch. Novosibirsk : Izd-vo Sib. akad. gos. Xizmat, 2011. Ch. 2. S. 138-144.
3. Roy O.M. Buzg'unchi xatti-harakatlarni bartaraf etish bo'yicha institutsional chora-tadbirlar.
4. Yusupov N., Karabaev F. Teoriya i praktika gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Uchebnyy modul. Pod.redak. A.E.Shayxova Tashkent, 2013/www.undp.uz
5. Yusupov N., Karabaev F. Teoriya i praktika gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Uchebnyy modul. Pod.redak. A.E.Shayxova Tashkent, 2013/www.undp.uz